

TARBIYA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

PALUANIYAZOVA SAPURA KAYRATDINOVNA

NDPI Boshlang'ich ta'lim kafedrası stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12546803>

Annotatsiya. Tarbiyadagi innovatsion texnologiyalar tarbiya va tarbiya jarayonini takomillashtirish uchun qo'llaniladigan turli usullar, yondashuvlar va vositalarni ifodalaydi. Bu texnologiyalar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), onlayn o'quv platformalari, mobil ilovalar, virtual reallik va boshqa zamonaviy vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Innovatsiyalarning Tarbiya jarayoni uchun ahamiyati shundan iboratki, ular Tarbiya sifatini sezilarli darajada oshirishi, uni yanada interfaol, qulay va samarali qilish imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalar bolalarga har bir bolaning individual ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'qitishni shaxsiylashtirish imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalar, shuningdek, raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish va boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy axborot jamiyatida ishlashga tayyorlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, tarbiya, samaradorlik, interaktivlik, multimedia, aktuallashtirish, trening, o'quvchilar, darslar, motivatsiya.

Innovatsion texnologiyalar zamonaviy tarbiyada asosiy o'rin tutadi, tarbiya jarayonining turli jabhalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bilim olish imkoniyatlarini yaxshilash - Internet va onlayn materiallardan foydalanish orqali o'quvchilar ilgari mavjud bo'lmagan ko'plab bilim va ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin [5]. Bu tarbiya imkoniyatlarini kengaytirish va o'qish uchun kengroq bilimlarni taqdim etish imkonini beradi. Tarbiyani faollashtirish - interfaol darslar, vebinarlar, o'yin texnologiyalari va boshqa innovatsion o'qitish usullari orqali talabalar o'quv jarayonining faol ishtirokchilariga aylanadi. Bu talabalarning faolligini oshiradi va yanada samarali o'rganishni ta'minlaydi. Talabalarning motivatsiyasini oshirish - zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini talabalar uchun yanada qiziqarli qiladi. Turli xil tarbiya usullari, zamonaviy ilovalar va o'yin elementlaridan foydalanish imkoniyati o'rganishga qiziqishni rag'batlantirish va o'quvchilar motivatsiyasini yaxshilashga yordam beradi. Ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish - innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, chunki ular tajriba o'tkazish, innovatsion yechimlarni izlash va yangi g'oyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bundan tashqari, texnologiyadan foydalanish ham tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, bunda talabalar axborotni tahlil qilish, xulosa chiqarish va muammolarni mustaqil ravishda hal qilishni o'rganadilar [3].

Tarbiya faoliyatidagi asosiy innovatsion texnologiyalar bular interfaol doska va onlayn kurslardan foydalanish, virtual va kengaytirilgan reallik, tarbiya uchun mobil ilovalar, bulutli texnologiyalar kiradi.

Interfaol doska va onlayn kurslardan foydalanish: Interfaol doskalar qiziqarli va interfaol tarbiya imkoniyatlarini ta'minlaydi hamda o'qituvchilarga materialni tushuntirishda turli usullardan foydalanish imkonini beradi. Onlayn kurslar tarbiya olish imkoniyatini kengaytiradi va mos keladigan vaqtda mustaqil ravishda o'rganish imkoniyatini beradi. Virtual va kengaytirilgan reallik: Bu texnologiyalar o'quvchilar virtual olamlarga sho'ng'ishlari yoki kengaytirilgan real dunyo ob'yektlari bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin bo'lgan immersiv

o'quv muhitini yaratishga imkon beradi, bu esa ularning o'quv materialini tushunishini chuqurlashtiradi. O'rganish uchun mobil ilovalar: Mobil ilovalar o'quvchilarga istalgan joyda va istalgan vaqtda o'qish imkoniyatini beradi, bu esa o'quv jarayonini yanada moslashuvchan va qulayroq qiladi. Ushbu ilovalar turli xil o'quv materiallari, testlar, viktorinalar va boshqa o'rganish imkoniyatlarini ko'rsatadi [1]. Bulutli texnologiyalar: Bulutli yechimlar o'quvchilar va o'qituvchilarga oson ma'lumot almashish, o'quv materiallarini saqlash va hamkorlikda loyihalar ustida ishlash imkonini beradi. Bu tarbiya resurslaridan foydalanishni yaxshilash va tarbiya samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Interfaol o'qitish usullaridan foydalanish va boy multimedia kontentidan foydalanish o'quvchilarni yanada samaraliroq o'rganishga yordam beradi. Bilimlarni yangilash: Innovatsion texnologiyalar o'quv materialini tez va oson yangilash, tarbiya va fan sohasidagi zamonaviy tendentsiyalar va yangi kashfiyotlarni kuzatish imkonini beradi. Darslarning interfaoligi va faoligi: Interfaol doska, onlayn o'yinlar, vebinarlar va elektron ta'limning boshqa shakllari kabi texnologiyalardan foydalanish o'quvchilar uchun o'rganishni yanada qiziqarli va jozibador qiladi, bu esa faol ishtirok etish va o'rganish motivatsiyasini oshirishga yordam beradi [4].

Binobarin, pedagog kadrlar tayyorlash zarurati innovatsion texnologiyalarni tarbiya jarayoniga muvaffaqiyatli joriy etish yo'lida jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Hamma o'qituvchilar yangi texnologiyalarni o'rganishga va ulardan foydalanishga tayyor emas, bu esa o'qituvchilar tomonidan yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmasligiga olib kelishi mumkin. Texnologiyaga bog'liqlik xavfini ham hisobga olish kerak. Texnologiyaga haddan tashqari ko'p qaramlik tarbiya samaradorligini pasayishiga olib kelishi mumkin, shuningdek, texnik nosozliklar yoki internetda uzilishlar yuz berganda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llashning jiddiy kamchiligi ham kontent sifatining yetarli emasligi bo'lishi mumkin. Past sifatli yoki eskirgan kontent bilimlarni samarali yetkazib bera olmasligi va o'quvchilarni o'rganishga undamasligi mumkin. Umuman olganda, kamchiliklarga qaramay, tarbiya jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish tarbiya sifatini oshirish va o'quvchilar motivatsiyasini oshirishda katta imkoniyatlarga ega. Texnologiyani uning afzalliklari va kamchiliklarini hisobga olgan holda to'g'ri baholash va undan foydalanish, fikr-mulohazalar va tajribalar asosida o'quv jarayonlarini doimiy ravishda takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, zamonaviy tarbiya sharoitida onlayn tarbiyadan foydalanish o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ham ega. Muayyan tarbiya dasturi yoki tarbiya muassasasi uchun onlayn tarbiyadan foydalanish qanchalik samarali bo'lishi haqida xulosalar tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari va maqsadlaridan kelib chiqqan holda, shuningdek, o'quvchilar va o'qituvchilarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Tarbiyaning maksimal samaradorligi va sifatini ta'minlash uchun onlayn tarbiya jarayonlarini doimiy ravishda ko'rib chiqish va takomillashtirish ham muhimdir.

References:

1. Быстрова, Н. В., Коняева, Е. А., & Цыплакова, С. А. (2019). Теоретические основы использования педагогических технологий при обучении студентов в системе среднего

профессионального образования. *Проблемы современного педагогического образования*, (63-2), 78-80.

2. Вяткина, И. В., & Вьюгина, С. В. (2018). Возможности использования инновационных технологий в учебном процессе университета. *Труды международного симпозиума «Надежность и качество»*, 1, 274-277.

3. Колесникова, Т. А., Колокольникова, З. У., & Лобанова, О. Б. (2017). Применение инновационных технологий в образовательном процессе современной школы. *Научное обозрение. Педагогические науки*, (6-2), 261-269.

4. Сухарев, Л. А., Маслова, С. В., & Наумова, Т. А. (2012). Использование инновационных образовательных технологий в профессиональной подготовке педагогических кадров. *Гуманитарные науки и образование*, (2), 18а-23.

5. Юрловская, И. А. (2014). Проектные технологии в реализации стандартов высшего профессионального образования третьего поколения. *Вестник евразийской науки*, (2 (21)), 178.

